

RESEARCH ARTICLE

PRESENCIA MAYA EN LAS TUMBAS DE TIRO DE LA CULTURA BOLAÑOS, MÉXICO: UN CASO INSÓLITO

Maya Presence in the Shaft Tombs from the Bolaños Culture, Mexico: An Unusual Case

María Teresa Cabrero G.

Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México
(✉ cabrerot@unam.mx)

RESUMEN. *El descubrimiento del símbolo maya que representa el día en los escudos de dos figurillas de guerreros, encontradas en tumbas selladas pertenecientes a la cultura Bolaños, provocó la búsqueda de la presencia maya dentro de un contexto mortuario diferente al utilizado por dicha civilización, pese a la enorme distancia, geográficamente hablando, entre ambas culturas.*

PALABRAS CLAVE. *Cultura Bolaños; tumbas de tiro; presencia; maya; mayas; México.*

ABSTRACT. *The discovery of the Maya symbol representing the day on the shields of two warrior figurines, found in shaft tombs belonging to the Bolaños culture, provoked the search for a Maya presence within a mortuary context different from that used by this civilization, despite the enormous distance, geographically speaking, between the two cultures.*

KEYWORDS. *Bolaños culture; shaft tombs; Maya; presence; Mexico.*

INTRODUCCIÓN

Durante una reunión de antropólogos, hablé sobre la cultura Bolaños y el hallazgo de tres tumbas de tiro selladas. Al presentar, como parte de la ofrenda, dos figurillas de guerreros que mostraban su escudo decorado con un símbolo, este detalle despertó el interés del arqueólogo Antonio Benavides, amigo y compañero desde la escuela, quien se dedicó al estudio de Edzná,

Figura 1. Edificio de los Cinco Pisos, zona arqueológica de Edzná, Campeche. Fotografía: Espinosa (2013: 4).

sitio maya ubicado en Campeche. Antonio me dijo que ese mismo símbolo estaba presente, como parte de la decoración, en una de las esculturas de un edificio de cinco pisos (Benavides 1996; Espinosa 2013) (figuras 1 y 2). Esa coincidencia me llamó mucho la atención, ya que el Occidente de México está muy lejos de la zona maya, por lo que me propuse buscar el significado de dicho símbolo y su posible presencia en ambos lugares tan lejanos y diferentes. Además, recuerdo muy bien que Alfredo López Austin (2013), amigo mío y gran autoridad de la religión mesoamericana, al ver el signo que mostraban los escudos de los guerreros, me dijo que «ese símbolo se refiere al día». López Austin propuso que la religión mesoamericana era una con sus variantes locales y ahora, después de la presencia del mismo

Recibido: 30-10-2023. Aceptado: 8-11-2023. Publicado: 17-11-2023.

Figura 2. Mascarones pertenecientes al Edificio de los Cinco Pisos de la zona arqueológica de Edzná, Campeche: dibujo detallando el mascarón del lado oeste (Arano *et al.* 2013).

símbolo en culturas tan alejadas entre sí, pero dentro de un mismo contexto religioso como es el fenómeno de la muerte, considero que su teoría no estaba equivocada (López-Austin 1996, 2001).

DESARROLLO

Mi búsqueda me llevó a las bandas celestes presentes en diversos sitios mayas y descubrí que contenían los mismos símbolos en Palenque, Chiapas y Edzná, Campeche. Sin embargo, no había una explicación del significado de tales signos hasta que consulté el *Códice Dresde* (Velásquez 2016), cuyo contenido es una compilación de complejos almanaques, tablas astronómicas, deidades y reyes mayas que han tratado de descifrar diversos autores.

En mi investigación encontré la banda celeste en la tabla lunar y de eclipses (Escriba 3) de las páginas 53 a 57; además, en esta última página se da la explicación de dichas bandas del cielo en las que aparecen los símbolos del día y la noche (Velásquez 2016: 76-85) (figura 3).

El símbolo del día se muestra tal y como se encuentra en los escudos de los guerreros de las tumbas de tiro selladas descubiertas en el sitio El Piñón (figura 4), ubicado en los alrededores del pueblo de San Martín de

Bolaños, Jalisco. Bajo esta premisa busqué la presencia de otros rasgos de origen maya y descubrí que en las figurillas también había influencia maya:

a) Las figurillas masculinas carecen de sexo visible a excepción de una de ellas; todas están sentadas con las piernas recogidas hacia delante y los brazos cruzados sobre las rodillas.

b) Hay dos personajes en actitud de fumar un cigarro directamente en la boca; uno de ellos no posee tocado y su vestimenta está muy deteriorada; el otro tiene un ave con las alas abiertas en la mejilla derecha, un tocado y una vestimenta completa: lleva ajorcas en los brazos y muñecas, así como una especie de botines que cubren los pies.

c) El conjunto de figurillas femeninas (8) muestra similares vestimentas: tocados, ajorcas, permanecen sentadas con las piernas al frente, exhiben en la mejilla derecha una posible banda celeste (figura 5) con símbolos propios del paisaje local, a diferencia de las bandas celestes mayas que generalmente llevan los símbolos del día y la noche. El *Códice Dresde* muestra la vestimenta de los personajes (reyes y dioses) y es muy parecida a la que presentan las figurillas de las tumbas. Habrá que considerar la cuestión de por qué exhiben la decoración sobre la mejilla derecha. Se ha planteado que el cuerpo es el reflejo del cosmos con cuatro rumbos y el centro y estaría conformado por los elementos de la

Figura 3. *Códice de Dresde*, págs. 56 y 57 (Escriba 3): tabla lunar y de eclipses (Velásquez 2016).

naturaleza: tierra, agua, fuego y aire. Además, el lado derecho sería el masculino y el izquierdo el femenino (Hirose 2007). En base a esta interpretación se explica que la decoración aparezca en la mejilla derecha, en contraposición a su sexo femenino; de esa forma estarían equilibrados ambos sexos en las figurillas.

d) La presencia de dos guerreros con su escudo al frente, que muestran el símbolo del día en el escudo (figura 4), uno de ellos con tocado y el otro carente del mismo, plantea interrogantes: ¿el tocado será símbolo de mayor jerarquía?, ¿los guerreros simbolizan a los guardianes del personaje muerto durante el tránsito hacia su morada final? (Cabrero 2019).

e) Uno de los fumadores muestra un ave con las alas desplegadas en la mejilla derecha (figura 6). Entre los mayas, este símbolo animal significaba el cielo, ya que las aves dominaban el plano terrestre y el celeste, por lo cual era considerado un dios (De la Garza 1995). Las características que presenta esta ave —pequeña, con las alas abiertas y pico corto— sugieren el tipo de ave que domina el paisaje a lo largo del cañón y es reconocido como pinzón mexicano.

f) Presencia de un personaje viejo con tocado sosteniendo una gran olla al frente; lleva una trenza larga en la parte trasera de la cabeza. Las grandes ollas contenían restos óseos humanos cremados y se colocaban recargadas en las paredes de la cámara de la tumba.

g) Un personaje masculino con los genitales expuestos.

h) Todas las figurillas masculinas llevan en la espalda una especie de tirantes.

i) Las figurillas de sexo masculino muestran las piernas dobladas hacia delante, mientras que las femeninas están sentadas con las piernas estiradas al frente.

UBICACIÓN DE LAS TUMBAS DE TIRO

El cerro de El Piñón se ubica en un pequeño valle situado en la parte media del cañón de Bolaños, en el lado este del río. Presenta dos elevaciones (una al este y otra al oeste) y una mesa central ocupada por la parte más importante del sitio, donde se hallan las casas de la élite, un juego de pelota y dos tumbas de tiro (tumbas 1 y 2, a 7 m de distancia entre ellas) ubicadas en el extremo sur del conjunto habitacional. La primera tumba la encontramos saqueada, pero la segunda estaba intacta.

El contenido arrojó la presencia de un entierro múltiple cuyo personaje principal era masculino, el cual tenía a su alrededor una ofrenda consistente en vasijas, una figurilla masculina sentada con las piernas dobladas hacia delante y los brazos descansando sobre las rodillas, con tocado; la figurilla era pequeña, sin aparente decoración corporal. Destaca la presencia de un

Figura 4. Guerreros con el símbolo del día maya.

perro (escultura de barro), muy común en las ofrendas de las tumbas de tiro de Jalisco, Colima y Nayarit; una vasija en cuyo interior muestra a un personaje dentro de una especie de cápsula, con una flor de peyote sobre la mano derecha; y los restos humanos de un individuo que fue colocado en forma transversal a la entrada de la cámara. Según las fechas de ^{14}C , esta tumba y posiblemente la saqueada fueron las más tardías y, conforme a la ofrenda, exhiben un estilo muy diferente del presente en las otras dos tumbas.

Sobre la elevación del oeste y el límite del cerro, que baja abruptamente hacia el río, se descubrieron dos tumbas selladas (3 y 4) a 7 m de distancia una de otra; de acuerdo con las fechas de ^{14}C eran más antiguas que las anteriores.

El contenido de las ofrendas de la tumba 3 fue dedicado a un personaje masculino rodeado por cuerpos femeninos, mientras que en la tumba 4 dominan los femeninos sin faltar restos humanos masculinos.

A la tumba 3 pertenecen:

1) Los dos fumadores antes descritos; la diferencia entre ambos es que uno tiene la vestimenta muy deteriorada y no lleva tocado, mientras que en el otro se conservó mejor la vestimenta.

2) Los dos guerreros con el escudo al frente.

3) Dos figurillas masculinas; una de ellas muestra el ombligo y la otra una especie de vaso que sostiene en la mano izquierda.

4) Las figurillas femeninas son cuatro, todas vestidas con el mismo estilo que las masculinas: sentadas con las piernas estiradas hacia delante y, sobre la mejilla derecha, muestran un rectángulo similar a las bandas celestiales mayas.

5) Por último, hay una figurilla masculina con los genitales expuestos que presenta ojos y cara rodeados con rayas, ajorcas, pulseras y una especie de botines. Furst (1966) señaló en las tumbas de tiro de Nayarit que los chamanes o sacerdotes carecían de sexo expuesto como indicación de seres con poderes celestiales, mientras que las figurillas con sexo visible sugerían ser los ayudantes de los sacerdotes sin poderes celestiales todavía. ¿Habría tenido un significado similar esta figurilla?

El contenido de la tumba de tiro 4 mostró cinco figurillas femeninas, todas sentadas con las piernas estiradas hacia delante, con vestimentas similares a las de la tumba anterior y un hombre viejo sentado con las piernas dobladas al frente, sosteniendo entre ellas una

Figura 5. Figurilla femenina con posible banda celeste en la mejilla derecha.

olla similar a las que se encontraron en las otras tumbas, cuyo contenido eran los restos humanos cremados producto de depósitos anteriores. Esta figurilla tiene tocado y una trenza en la parte posterior de la cabeza. La considero un sacerdote que muestra una de las costumbres mortuorias de estas tumbas, ya que por ser un suelo de conglomerado no pudieron construirlas de gran tamaño (ni tiro ni cámara); por lo cual, al llenarse la cámara, en vez de construir una tumba nueva, extraían el contenido humano, lo cremaban, lo introducían en las grandes ollas y las volvían a colocar recargadas en las paredes de la cámara.

POSIBLES EXPLICACIONES ACERCA DE LA PROBABLE INFLUENCIA MAYA EN LAS TUMBAS DE TIRO DE BOLAÑOS

Ahora bien, según la influencia maya que muestran las figurillas de ambas tumbas, la incógnita a descifrar

Figura 6. Fumador con representación de ave como símbolo celeste.

sería la de cómo llegaron a Bolaños. Considero que la única explicación existente sobre la presencia teotihuacana,¹ y ahora maya, en contextos mortuorios identificados en la cultura de Bolaños, radicaría en el contacto a través de la ruta comercial del interior propuesta originalmente por Kelley (1980), a través de la cual viajaban caravanas teotihuacanas hacia el norte buscando la preciada piedra verde. Llegaban a la zona de Chalchihuites (en náhuatl significa piedra verde), donde había yacimientos de esta preciada piedra (malaquita), pero continuaban hacia los yacimientos de turquesa ubicados en Nuevo México² (Cabrero 1998, 2015, 2018).³

Teotihuacan fue una urbe muy grande donde se integraron distintos grupos procedentes de toda Mesoamérica. Allí se han identificado barrios de gente de

¹ Colgante hecho sobre concha marina que muestra una serpiente emplumada semejante a las representaciones en Teotihuacan (Cabrero 2015).

² La malaquita es de menor calidad que la turquesa.

³ La presencia teotihuacana en Bolaños se descubrió en la máscara mortuoria de un entierro directo en posición flexionada boca abajo, el cual mantenía sobre la cara una máscara hecha con piezas pequeñas de concha marina (*Spondylus* sp.) de la que pendía una serpiente emplumada de estilo teotihuacano.

otras regiones lejanas, incluyendo Oaxaca, el Occidente y la zona maya (Gómez 2002), por lo que no debe extrañar el intercambio de costumbres e ideologías con los propios teotihuacanos.

Las últimas excavaciones efectuadas en la Plaza de las Columnas de Teotihuacan, ubicadas entre las pirámides del sol y la luna, descubrieron la presencia de un barrio maya que, al parecer, residía en dicho sitio; según los vestigios, sus habitantes pertenecían a la élite maya. Los descubrimientos incluyeron glifos en pinturas, restos humanos y de animales, restos de tabaco y miles de diferentes objetos de piedra verde (Sugiyama *et al.* 2023).

A diferencia de la presencia teotihuacana en Bolaños, los mayas debieron de estar presentes en el sitio de El Piñón por un lapso pronunciado al integrarse en la costumbre mortuoria de las tumbas de tiro. De acuerdo con las fechas de ¹⁴C, la tumba 3 se fecha en 235 DC y la tumba 4 en 350 DC, es decir, convivieron alrededor de 115 años con los naturales de El Piñón.

La cosmovisión maya es muy compleja e incluye muchos más preceptos que la de las otras culturas mesoamericanas. En el *Códice Dresde* aparece la guerra como un elemento dirigido por los reyes y los dioses. En la cultura Bolaños no se identificó la presencia de guerra; entonces ¿por qué se da la presencia de guerreros como parte de la ofrenda en una tumba de tiro?, ¿por qué aparece el símbolo del día propio de una cultura extraña en sus escudos?, ¿por qué hallamos dos guerreros únicamente en una tumba?, ¿por qué un guerrero muestra tocado y el otro no?

Trataré de brindar una explicación personal a estas cuestiones. La presencia de guerreros en figurillas, supuestamente originarias de tumbas de tiro (lo digo así porque todas proceden del saqueo, a excepción de las de Bolaños)⁴ proviene de otras regiones del Occidente de México que compartían la costumbre de las tumbas de tiro y donde la guerra debió de formar parte de sus actividades. Todas muestran atavíos necesarios para la guerra, pero muy diferentes a los de Bolaños. Dichos guerreros se han tratado de justificar como defensores del gobernante durante su vida y en la muerte para protegerlo durante el trayecto hacia su morada final (Townsend 2000).

La aparición de guerreros en las tumbas de tiro de Bolaños se ha interpretado de la misma manera; sin embargo, ante la ausencia de señales de actividades de

guerra, fueron designados como «guerreros celestiales» y formaron parte únicamente de la ofrenda de la tumba 3 (Cabrero 2019). El símbolo que muestran sus escudos permaneció sin identificar hasta llamar la atención su similaridad con los signos encontrados en sitios mayas.

En resumen, considero que las caravanas que salían de Teotihuacan se formaban no solo con teotihuacanos sino también con mayas que residían en esa gran urbe. La codiciada piedra verde provocó la aceptación de algunas de sus costumbres entre los grupos a los que tenían acceso, dejando a su paso evidencias suficientes para demostrar su poderío cultural reflejado en la adopción de algunas de sus tradiciones mundanas y religiosas.

Debo insistir en que en la cultura Bolaños, en general, no hay evidencias de guerra, por lo cual la presencia de guerreros dentro de un contexto mortuario se puede interpretar como una medida preventiva hacia algún incidente agresivo que pudiera impedir al personaje muerto llegar a su destino final. Sin embargo, se justificaría la presencia de dichos guerreros si el grupo maya intervino directamente en la composición de las ofrendas de estas tumbas, e incluso si el personaje principal era de origen maya (aclaro que no tengo ninguna evidencia para aseverar lo anteriormente dicho).

Respecto a la vestimenta que lucen las figurillas, es muy diferente a las provenientes de las tumbas de tiro del Occidente de México, por lo que sobresale su complejidad. La presencia de rectángulos sobre la mejilla derecha que muestran las figurillas femeninas recuerda a las bandas celestes mayas, pero con símbolos que expresan el ámbito natural que los rodea. Aquí surgen cuestiones. ¿Por qué siempre aparecen en la mejilla derecha? ¿Significa que el lado derecho es símbolo de la muerte? Entonces ¿el lado izquierdo simboliza la vida? Ello justificaría el contexto en el que se encuentran o, como ya fue indicado, el lado derecho simbolizaría el sexo masculino y el izquierdo el femenino (Hirose 2007); en esa forma estarían equilibrados los sexos.

CONCLUSIONES

La supuesta presencia maya en estas tumbas de tiro es un verdadero reto arqueológico dentro de una cultura cuya sobrevivencia radicó en mantener una ruta comercial que le permitiera el intercambio económico, social y cultural con pueblos lejanos. Sin duda, mantuvo contacto con Chalchihuites al norte, con el cen-

⁴ En años anteriores se han excavado algunas tumbas de tiro selladas en Colima (Olay 2016).

tro de Jalisco al sur y con las caravanas teotihuacanas que pasaban por las cercanías de La Quemada buscando la codiciada piedra verde.

La presencia de símbolos mayas en las tumbas de Bolaños supone que dichas caravanas incluyeron personas de origen maya residentes en Teotihuacan; sin embargo, permanece la duda de si un grupo maya resi-

dió en Bolaños y se integró en la costumbre mortuoria de las tumbas de tiro.

Por desgracia, esta duda permanecerá sin aclarar, ya que no existe manera de solucionarla y solo nos conformaremos con presentar las evidencias rescatadas durante la investigación arqueológica que se llevó a cabo en dichas tumbas de tiro.

BIBLIOGRAFÍA

- ARANO, D.; J. REYES; Y. ESPINOSA. 2013. *Análisis de deterioro de materiales constitutivos de los mascarones de la zona arqueológica de Edzná*. Informe Técnico. INAH/Universidad Autónoma de Campeche, Centro de Investigación en Corrosión.
- BENAVIDES, A. 1997. *Edzná: una ciudad prehispánica de Campeche (A Pre-Columbian City in Campeche)*. Pittsburgh: INAH/University of Pittsburgh.
- BENAVIDES, A. 2014. *La arquitectura precolombina de Edzná, Campeche, México*. San Francisco de Campeche: Ayuntamiento de Campeche, México.
- CABRERO, M. T. 1998. Una ruta de intercambio comercial en la frontera septentrional mesoamericana. En *Rutas de Intercambio en Mesoamérica*, ed. E. C. Rattray. Ciudad de México: IIA, UNAM.
- CABRERO, M. T. 2015. Presencia teotihuacana en la cultura Bolaños. *Arqueología Iberoamericana* 27: 3-11.
- CABRERO, M. T. 2018. La frontera norte de Mesoamérica y la cultura Bolaños. *Arqueología Iberoamericana* 39: 16-28.
- CABRERO, M. T. 2019. Fumadores y guerreros en la cultura Bolaños. *Arqueología Iberoamericana* 43: 43-51.
- DE LA GARZA, M. 1995. *Aves sagradas de los mayas*. Ciudad de México: UNAM.
- ESPINOSA, Y. 2013. *Análisis del deterioro por cristalización de sales de materiales constituyentes de los mascarones de estuco policromado de la zona arqueológica de Edzná, Campeche*. Tesis de Maestría. Universidad Autónoma de Campeche.
- FURST, P. 1966. *Shaft Tombs, Shell Trumpets and Shamanism: A Culture-Historical Approach to Problems in West Mexican Archaeology*. Tesis doctoral. Los Ángeles: University of California.
- GÓMEZ, S. 2002. Presencia del Occidente de México en Teotihuacan: aproximaciones a la política exterior del Estado teotihuacano. En *Ideología y política a través de materiales, imágenes y símbolos: Memoria de la Primera Mesa Redonda de Teotihuacan*, ed. M. E. Ruiz, pp. 563-626. IIA, IIE, UNAM/INAH.
- HIROSE, J. 2007. El cuerpo y la persona en el espacio-tiempo de los mayas de los Chenes de Campeche. *Revista Pueblos y Fronteras Digital* 2, 4: 1-31. UNAM.
- KELLEY, J. C. 1980. Alta Vista, Chalchihuites: Port of Entry on the Northwestern Frontier. En *Rutas de Intercambio en Mesoamérica y el Norte de México: XVI Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología*, t. I, pp. 53-64.
- LÓPEZ-AUSTIN, A. 1996. La cosmovisión mesoamericana. En *Temas Mesoamericanos*, coords. S. Lombardo y E. Nalda, pp. 471-507. Ciudad de México: INAH.
- LÓPEZ-AUSTIN, A. 2001. El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana. En *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México*, eds. J. Broda y F. Báez, pp. 47-65. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- OLAY, Á. 2016. Excepcional hallazgo en Colima: las tumbas de tiro de Loma Santa Bárbara. *Arqueología Mexicana* 66: 16-17.
- SUGIYAMA, N.; N. SUGIYAMA; V. ORTEGA; W. FASH. 2023. ¿Artistas mayas en Teotihuacan? *Arqueología Mexicana* 142: 8.
- TOWNSEND, R. F., ED. 2000. *El antiguo Occidente de México. Arte y arqueología de un pasado desconocido*. The Art Institute of Chicago/Secretaría de Cultura, Gobierno de Jalisco, México.
- VELÁSQUEZ, E. 2016. Investigación e interpretación de láminas. En *Códice de Dresde, Parte I. Edición facsimilar = Arqueología Mexicana*, ed. especial 67: 8-12.